

HAYOT SUG'URTASINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA ULARNING AXBOROTLAR BAZASINI TAKOMILLASHTIRISH

Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna

O'zMU tayanch doktoranti, ZARMED Universiteti assistenti

Email: mohlaroyim261218@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14882878>

Annotatsiya. Jahon iqtisodiyotiga globallashuv sharoitida rivojlangan yetakchi mamlakatlarda aholi o'rtasida ommaviy bo'lgan ko'plab sug'urta mahsulotlari (xizmatlari) milliy sug'urta bozorimizga endi kirib kelmoqda. Bunda iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda hayot sug'urtasi va shaxsiy sug'urtaning tarqalish ko'lami, jadalligi va ijtimoiy ahamiyatlilik darajasi yuqori ekanligi bizning mamlakatimizda ham uning istiqbolining barqarorligi va salohiyati yuqori ekanligidan dalolat bermoqda. Ammo, mamlakatimizda "hayot sug'urtasi" sohasi to'g'risida aholining yetarlicha axborotga ega emasligi, ilmiy-nazariy va uslubiy manbalarning taqchilligi sabab sug'urta madaniyati, ayniqsa hayot sug'urtasi bo'yicha tasavvuri va bilimlarning shakllanmaganligiga sabab bo'lmoqda. Shuningdek sug'urtaning to'laqonli imkoniyatlaridan foydalanishga to'siq bo'lmoqda. Shu nuqta-nazardan, ilmiy ishimizning mazkur bosqichida hayot sug'urtasining mohiyati, mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini ochib beramiz.

Kalit so'zlar. Milliy sug'urta bozori, xizmatlar, hayot sug'urtasi, shaxsiy sug'urta, sug'urta madaniyati, ijtimoiy himoya, aralash sug'urta, sug'urta mentaliteti.

Kirish. Hayot sug'urtasi shaxsiy sug'urta tarmog'ining asosini tashkil etib, mazkur sug'urta orqali insonning hayoti uning vafot etishidan, ma'lum yoshga yetishidan, kasallikdan, baxtsiz hodisalardan, inson hayotidagi muhim voqealar hisoblanuvchi farzand tug'ilishi, nikohga kirishish va boshqalarga baho beriladi¹. Kutilmagan holatlar natijasida yuzaga keladigan moddiy manfaatlar tomonlar o'rtasida ixtiyoriylik asosida tuzilgan sug'urta shartnomasida kelishilgan sug'urta summasi doirasida sug'urtalovchi tomonidan qoplab berilishidan iborat sug'urta faoliyati sanaladi.

Hayot sug'urtasining ob'ekti bo'lib, insonning hayoti bilan bog'liq mulkiy manfaatlar hisoblanadi. Hayot sug'urtasining predmeti sifatida insonning vafot etishi, kasallik, baxtsiz hodisa, farzand tug'ilishi, nikohga kirishish va boshqa holatlar hisoblanadi².

Hayot sug'urtasida sug'urta hodisasi sifatida tuzilgan sug'urta shartnomasi muddatining tugashi, ya'ni sug'urtalangan shaxsning shu muddatgacha yashashi, hayotni aralash sug'urtasi turlarida esa sug'urta shartnomasining amal qilish davrida sug'urtalanuvchining vafot etishi, ishlab chiqarish yoki boshqa sharoitlarda jarohat olishi holatlari sug'urta hodisasi sifatida qabul qilinadi. Bu xalqimizning o'zaro yordam, tayanch va ijtimoiy himoya kabi an'analari mos keladi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli. Hayot sug'urtasi boshqa sug'urta turlari kabi shartnoma bilan rasmiylashtiriladi, unga ko'ra sug'urtalanuvchi tomonidan to'langan sug'urta mukofoti evaziga shartnomada kelishilgan sug'urta summasini shartnomaning amal qilish davrida shartnomada ko'zda tutilgan holatlar (vafot etish yoki ma'lum yoshga yetish va boshqa holatlar) yuz berganda to'lab berishni sug'urtalovchi o'zining zimmasiga oladi. Shu bilan birga mazkur shartnoma sug'urtalanuvchining huquq va majburiyatlarini ham tartibga soladi³. Umumiy sug'urta tarmog'ida faoliyat yuritayotgan sug'urta tashkilotlarining ayrimlari sho'ba tashkiloti sifatida hayot sug'urta kompaniyalarining faoliyatini yo'lga qo'ygan. Ular 1-jadvalda keltirilgan.

Ilmiy kuzatishlarimiz ko'rsatishicha, milliy sug'urta bozorida faoliyat yuritayotgan barcha sug'urta tashkilotlari ham o'zlarining hayot sug'urta tashkilotlariga ega emas. Ammo yuqoridagi sug'urta tashkilotlari o'zlarining sho'ba korxonalarini ochib, hayot sug'urtasi faoliyati bilan shug'ullanadi.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida hayot sug'urtasiga ega sug'urta kompaniyalari

№	Umumiy sug'urta tarmog'ida faoliyat yuritadigan sug'urta kompaniyalari	Hayot sug'urta tarmog'ida faoliyat yuritadigan sug'urta kompaniyalari
1.	"O'ZBEKINVEST" eksport-import sug'urta kompaniyasi	"O'zbekinvest Hayot" MCHJ shaklidagi Sug'urta kompaniyasi
2.	"Uzinsurance" Aksiyadorlik jamiyati	"AGROS HAYOT" MCHJ shaklidagi Sug'urta kompaniyasi
3.	"KAFOLAT Sug'urta kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati	"Kafolat Hayot" MCHJ shaklidagi Sug'urta kompaniyasi
4.	"ALFA INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi Sug'urta tashkiloti	"ALFA LIFE" Sug'urta tashkiloti SHXJ
5.	"APEX INSURANCE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat	"APEX LIFE" Sug'urta kompaniyasi
6.	MCHJ "EUROASIA INSURANCE" Qo'shma korxonasi	"EUROASIA-LIFE" MCHJ shaklidagi Sug'urta kompaniyasi
7.	"ALSKOM" Sug'urta kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati	"Alskom vita" Sug'urta kompaniyasi
8.	MCHJ "GROSS INSURANCE"	"NEW LIFE INSURANCE" MCHJ shaklidagi Sug'urta kompaniyasi

2002-yil 27-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 413-sonli "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari"⁴ deb nomlangan qarori asosida qabul qilingan sug'urta faoliyati klassifikatoriga ko'ra hayot sug'urtasi tarmog'i to'rtta klassga ajratilgan bo'lib, ular 1-klass "Hayot va annuitetlar",

2-klass "Nikoh va tug'ilish"

3-klass "Hayotni uzoq muddatli sug'urta qilish"

4-klass "Sog'liqni sug'urta qilish" .

Yuqoridagi qaror asosida qabul qilingan "Sug'urtalovchilar va sug'urta brokerlarining sug'urta faoliyatini litsenziyalash to'g'risida"gi nizomga ko'ra hayot sug'urtasiga ixtisoslashgan sug'urta kompaniyasi umumiy sug'urta faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin emas, umumiy sug'urtadagi "Baxtsiz hodisalardan ehtiyot shart sug'urta qilish" deb nomlangan 1-klass hamda "Kasallikdan ehtiyot shart sug'urta qilish" deb nomlangan 2-klasslar bundan mustasno deb belgilab qo'yilgan. Ammo, shuni ta'kidlash kerak, Fuqarolik kodeksining "Sug'urta" deb nomlangan 52-bobida hayot sug'urtasi to'g'risida tushuncha berilmagan bo'lib, faqat shaxsiy sug'urta shartnomasi to'g'risida modda mavjud.

Bizning fikrimizcha, hayot sug'urtasi barcha rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti uchun katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega, shu jumladan O'zbekiston uchun ham. O'zbekistonda hayot sug'urtasining rivojlanish istiqbollariga asos bo'luvchi holatlar sifatida ko'pgina dunyo mamlakatlariga nisbatan aholi sonining o'sish darajasining yuqoriligi (yiliga tabiiy o'sish koeffitsienti 18-19 promilleni tashkil etadi) va bu aholining mehnatga layoqatli qismining o'sishi (mamlakatimizda har yili mehnat bozoriga 650-700 yoshlar kirib kelmoqda) hamda ularning ishlab chiqarishning yetakchi sohalari (sanoat, qurilish, xizmat ko'rsatish sohalari)ga jalb qilinayotganligi bilan, aholi pul daromadlarining sezilarli darajada oshib borayotganligi, tadbirkorlik sohalarining rivojlanib borayotganligi va o'z o'rnida risk darajasining ortib borayotganligi holatlarini keltirish mumkin⁵.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi. O'zbekistonda hayot sug'urtasi bozorini yuqori sur'atlar bilan rivojlanishi uchun yetarli omillar mavjud. Bular quyidagilar:

1. Respublika aholisi juda tez sur'atlar bilan ortib bormoqda. Hozirgi kundagi mavjud 37,5 mln. aholining har kishi boshiga 3,4 AQSh dollari miqdorida hayot sug'urtasi mukofoti to'g'ri kelmoqda. Holbuki, bu raqam 2023 yil yakuniy ko'rsatkichlarga ko'ra, AQShda 1500\$ni, jahon bo'ylab o'rtacha 690\$ni, Rossiya Federatsiyasida esa 67 \$ni tashkil etmoqda. Bu holat respublikada hayot sug'urtasi segmenti naqadar kam o'zlashtirilganligini, bu borada imkoniyatlar qanchalar kengligini ko'rsatadi.

2. Odatda, sug'urta bozorining rivojlanish darajasi mamlakat iqtisodiy quvvati va uning o'sib borish sur'atlari bilan chambarchas bog'liq. Shu nuqtai nazardan qaraganda mustaqillik yillarida respublika iqtisodiyotning ulkan odimlar bilan rivojlanib borayotganligi, kishi boshiga to'g'ri keladigan YaIM ning ortishi, aholi turmush darajasi o'sishi va uning daromadlari ko'payishi hayot sug'urtasi bozorining rivoji uchun ulkan iqtisodiy manba hisoblanadi.

3. Mamlakatda sug'urta mentalitetining shakllanishi sug'urta bozori rivojlanishi uchun o'ta muhim omil hisoblanadi. O'tgan yillar davomida olib borilgan harakatlar natijasida O'zbekistonda umumiy sug'urta yo'nalishi tez rivojlandi va aholi o'rtasida sug'urta mentaliteti asosan shu yo'nalishda shakllandi. Kelgusidagi asosiy vazifa shu harakatni hayot sug'urtasi sohasiga ham tatbiq etishdan iborat. Bu borada ham sug'urta bozori, ham davlat tashkilotlari, ayniqsa sug'urta sohasida davlat regulyatori alohida tashabbus ko'rsatishi lozim.

4. O'zbekistonda rivojlanayotgan iqtisodiyotning barcha sohalari uchun hozirgi kunda "O'zbekiston - 2030" Strategiyasi asosida yetarli darajada raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ularni qayta tayyorlash tizimi shakllandi. Bu borada sug'urta bozori ham istisno emas.

Xulosa. Ammo asosiy e'tibor sug'urtaning non-life turiga qaratilgan. Hozircha life turi uchun ixtisoslashgan kadrlar tayyorlash tizimi shakllangan emas. Bu kamchilikni tezlikda tugatish uchun mamlakatda barcha imkoniyatlar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduraxmonov I.X. Sug'urta nazariyasi va amaliyoti. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2018.
2. Kenjayev I.G., Abduraimova M., Abdullayeva N. Sug'urta biznesi. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019.
3. Qo'ldoshev Q.M. O'zbekistonda hayot sug'urtasi va uni rivojlantirish muammolari. //Moliya ilmiy jurnali 2014-y. 2-son.
4. 2002-yil 27-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 413-sonli "Sug'urta xizmatlari bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi» qarori www.lex.uz
5. Abduraxmonov I.X. Sug'urta nazariyasi va amaliyoti. O'quv qo'llanma. – T.: "Iqtisod-Moliya", 2018.
6. Umarova M.B., Djalilov A.A. Respublika hududlarida sug'urta infratuzilmasining holati "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2016 y.
7. Forecasting performance of Indian non-life insurance industry – an analysis of underwriting experience of public and private insurance companies// Subhabaha Pal, Kaushik Bhattacharjee and Satyabrata Pal// Asian Journal of Empirical Research//Volume 7, Issue 1(2017): 10-18..